

Kejujuran dalam Islam dan Implementasinya dalam Etika Profesi Kesehatan

Novia Ramadhani Choitrotunnisa Afandi¹, Safari Hasan, S.IP, MMRS²

¹Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan, IIK Bhakti Wiyata kediri

²Dosen MKWI Agama Islam , IIK Bhakti Wiyata kediri

Abstrak

Kejujuran merupakan nilai moral utama dalam ajaran Islam yang sangat penting untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam profesi kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kejujuran dalam perspektif Islam secara teoretis dan menganalisis penerapannya dalam etika profesi kesehatan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari literatur keislaman seperti Al-Qur'an, hadis, buku tafsir, serta referensi etika medis dan kode etik profesi kesehatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kejujuran dalam Islam bukan sekadar sikap moral, tetapi merupakan kewajiban spiritual yang berdampak pada integritas dan akuntabilitas tenaga kesehatan. Implementasi nilai ini tercermin dalam transparansi informasi kepada pasien, kejujuran dalam pencatatan medis, serta keterbukaan dalam menghadapi kesalahan tindakan medis. Namun, praktik di lapangan seringkali menghadapi tantangan seperti tekanan administratif, konflik kepentingan, dan lemahnya pendidikan etika. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan karakter berbasis Islam bagi tenaga kesehatan dan penerapan nilai-nilai kejujuran dalam kebijakan institusi kesehatan. Dengan demikian, etika profesi kesehatan akan lebih bermakna, tidak hanya dari sisi profesionalisme, tetapi juga dari dimensi spiritual dan kemanusiaan.

Kata kunci: Kejujuran, Islam, Etika Profesi, Tenaga Kesehatan, Pelayanan Kesehatan

Abstract

Honesty is the main moral value in Islamic teachings which is very important to be applied in various aspects of life, including in the health profession. This study aims to examine the concept of honesty in the Islamic perspective theoretically and analyze its application in the ethics of the health profession. The method used is library research with a qualitative approach. Data sources were obtained from Islamic literature such as the Qur'an, hadith, tafsir books, as well as references to medical ethics and health professional codes of ethics. The results of the study show that honesty in Islam is not just a moral attitude, but a spiritual obligation that has an impact on the integrity and accountability of health workers. The implementation of this value is reflected in the transparency of information to patients, honesty in medical records, and

openness in dealing with medical errors. However, practice in the field often faces challenges such as administrative pressure, conflicts of interest, and weak ethical education. Therefore, it is necessary to strengthen Islamic-based character education for health workers and implement honesty values in health institution policies. Thus, health professional ethics will be more meaningful, not only in terms of professionalism, but also from the spiritual and human dimensions.

Keywords: Honesty, Islam, Professional Ethics, Health Workers, Health Services

PENDAHULUAN

Kejujuran merupakan salah satu nilai fundamental yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Dalam konteks Islam, kejujuran atau *sidq* tidak hanya terbatas pada ucapan, tetapi juga mencakup niat, tindakan, dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan (Suryadi 2020). Al-Qur'an dan hadis menempatkan kejujuran sebagai bagian dari akhlak mulia dan tanda keimanan sejati. Al-Qur'an dan hadis menempatkan kejujuran sebagai bagian dari akhlak mulia dan tanda keimanan seseorang yang sejati. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahzab: 70 yang menegaskan akan pentingnya berkata benar sebagai bagian dari ketakwaan. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang sangat menjunjung tinggi kejujuran, sampai-sampai beliau diberi julukan Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Sikap jujur inilah yang menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam dunia profesional.

Di era modern seperti sekarang, kejujuran memegang peranan penting, terutama dalam dunia profesi kesehatan. Tenaga kesehatan bukan hanya dituntut untuk ahli secara teknis, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat. Kejujuran dalam menyampaikan informasi, menjalankan tanggung jawab, serta menjaga kerahasiaan pasien adalah bentuk nyata dari integritas mereka (Suryadi 2020). Tanpa sikap jujur, hubungan antara tenaga medis dan pasien bisa retak, yang pada akhirnya dapat membahayakan keselamatan dan kenyamanan pasien itu sendiri.

Dunia kesehatan menuntut profesionalisme yang tidak hanya didasarkan pada kompetensi teknis, tetapi juga pada moralitas dan integritas. Kejujuran menjadi pilar utama dalam prinsip etika profesi, seperti integritas, amanah, objektivitas, dan tanggung jawab sosial. Menurut Azhari and Usman (2022) "Etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang menyangkut bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat". Dalam praktiknya, tenaga kesehatan sering dihadapkan pada dilema etik yang

menuntut keberanian untuk berkata dan bertindak benar sesuai dengan fakta, meskipun kadang menghadapi tekanan atau risiko tertentu.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji makna kejujuran dalam Islam dan bagaimana nilai tersebut dapat diterapkan dalam etika profesi kesehatan. Dengan menelusuri ajaran Al-Qur'an, hadis, dan keteladanan Rasulullah SAW, pembahasan ini menekankan pentingnya kejujuran sebagai dasar integritas, amanah, dan tanggung jawab profesional. Selain itu, tulisan ini juga mengulas tantangan di lapangan serta mendorong agar nilai kejujuran dapat diterapkan secara konsisten demi membangun pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

METODELOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas tentang nilai kejujuran dalam Islam, prinsip-prinsip etika profesi kesehatan, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan dan praktik medis. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai makna kejujuran dalam ajaran Islam serta bagaimana nilai tersebut diimplementasikan dalam etika profesi tenaga kesehatan Muslim, baik dalam interaksi dengan pasien maupun dalam pengambilan keputusan medis secara profesional dan berintegritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Jujur Dalam Islam

Jujur dalam Islam bisa disebut *siddiq* atau *sidq*, yang berarti keselarasan antara perkataan, perbuatan, dan niat dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Kejujuran adalah sikap yang tercermin melalui perilaku dan ucapan yang sejalan dengan fakta atau realitas yang sebenarnya. Seseorang dikatakan jujur apabila apa yang ia katakan dan lakukan tidak menyimpang dari kebenaran, serta didasari niat yang tulus tanpa menutupi atau memanipulasi informasi (Madani 2021). Menurut Royansyah and Milah (2024) "Jujur juga bisa diartikan sebagai sebuah fakta yang apa adanya, keseimbangan dalam sistem pikiran, ucapan, perbuatan, tindakan, tidak memiliki sifat curang dan berani". Dengan sikap yang jujur seseorang akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Mengamalkan kejujuran dalam kehidupan akan membawa keberkahan dan akan mendapat balasan dari Allah SWT. Sebaliknya, perilaku yang tidak jujur dapat mengundang murka dan akan mendapat azab dari Allah SWT. Hal ini karena Allah SWT, dengan sifat-Nya yang Maha Adil, akan

membalas setiap perbuatan manusia sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan (Syamsiah and Mawarni 2023).

Al-Qur'an menyebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 119: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur". Dalam penelitian Mardiah and Napratilora (2021) menjelaskan bahwa dalam Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa kepada-Nya, yaitu dengan melaksanakan segala perintah-Nya sesuai kemampuan, serta menjauhi seluruh larangan-Nya dengan sungguh-sungguh. Takwa ini harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, tidak hanya dalam hubungan dengan Allah, tetapi juga dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, Allah menganjurkan agar kaum beriman senantiasa berada di tengah orang-orang yang jujur dan benar, baik dalam sikap, ucapan, maupun perbuatan. Kebersamaan dengan orang-orang yang memegang nilai kebenaran dapat membantu menjaga keistiqamahan dalam keimanan dan perilaku yang sesuai ajaran Islam. Royansyah and Milah (2024) dalam penelitiannya mengatakan bahwa menurut Syaikh Abu Bakar dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah SWT menegaskan pentingnya meneladani Rasulullah SAW, terutama dalam hal kejujuran. Seorang mukmin sejati adalah mereka yang mencintai dan konsisten dalam kebenaran, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Kejujuran akan menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga, tujuan utama setiap Muslim. Sebaliknya, kebohongan akan mengarah pada keburukan dan akhirnya ke neraka, tempat yang paling ditakuti oleh orang-orang beriman.

Selain itu, Kejujuran adalah salah satu akhlak paling mulia yang melekat kuat pada pribadi Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Gelar 'Al-Amin' yang diberikan oleh masyarakat Mekah menjadi bukti bahwa kejujuran beliau bukan hanya ajaran, tetapi juga teladan nyata yang patut dicontoh oleh setiap Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW dikenal luas sebagai pribadi yang jujur dan dapat dipercaya. Beliau sangat menyayangi sesama dan selalu bersikap lembut terhadap orang-orang di sekitarnya. Masyarakat di zamannya mengenalnya sebagai sosok yang suci hati, berkata benar, lembut dalam tutur kata, penuh kebaikan terhadap sesama, berakhlak mulia, cerdas, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Dalam kesehariannya, beliau hidup sederhana dan sangat menjaga setiap amanah yang diberikan. Karena itu, kaumnya memberi beliau gelar 'ash-Shadiq Al-Amin', yang berarti orang yang jujur dan terpercaya (Amir and Tangmola 2022). Kejujuran tidak hanya tercermin dalam pribadi agung Nabi Muhammad SAW, tetapi juga dalam kehidupan para sahabat beliau yang setia dan beriman. Para sahabat seperti Abu Bakar yang mendapat gelar *Ash-Shiddiq* karena selalu membenarkan Rasulullah

dan tidak pernah menyimpang dari kebenaran. Umar bin Khattab dikenal dengan ketegasannya dalam menegakkan keadilan, yang tak lepas dari sikap jujurnya yang tak pernah kompromi terhadap kebatilan. Bahkan dalam urusan kepemimpinan dan perdagangan, para sahabat menjadikan kejujuran sebagai prinsip utama yang dijaga dengan penuh tanggung jawab. Keteladanan para sahabat ini membuktikan bahwa ajaran Rasulullah benar-benar hidup dalam diri para pengikutnya, dan dapat menjadi inspirasi nyata bagi kita dalam menerapkan kejujuran di tengah kehidupan modern.

B. Etika Profesi Kesehatan

Istilah etika (ethics) berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata *mores* dan *ethos*, yang mencerminkan nilai-nilai moral, kebiasaan, karakter, perasaan, serta perilaku yang dianggap baik dan pantas dalam kehidupan bermasyarakat. Etika dapat dipahami dalam tiga pengertian umum. Pertama, etika dipandang sebagai sistem nilai, yaitu seperangkat norma atau prinsip moral yang dijadikan pedoman oleh individu atau kelompok dalam bertindak dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, etika juga dapat dimaknai sebagai kumpulan prinsip atau asas moral, semacam kode etik yang menjadi standar perilaku dalam suatu profesi atau masyarakat. Ketiga, etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai kebaikan dan keburukan. Dalam pengertian ini, etika menganalisis nilai-nilai moral, norma sosial, dan prinsip akhlak secara menyeluruh, sistematis, serta menggunakan pendekatan yang logis dan metodologis. Pemahaman ini menjadi penting dalam konteks profesi, seperti dalam etika profesi dan ilmu perilaku kesehatan, di mana refleksi terhadap prinsip moral menjadi landasan dalam pengambilan keputusan etis (Hasanuddin and Alwi 2023). Dalam praktik pelayanan kesehatan, terdapat sejumlah prinsip etika yang menjadi pedoman utama bagi tenaga medis dalam bertindak secara profesional dan bermoral, menurut Hasanuddin and Alwi (2023) terdapat 7 etika, yaitu

1. Prinsip Otonomi (Autonomy)

Prinsip otonomi ini menekankan pentingnya menghormati hak individu, khususnya pasien, dalam membuat keputusan mengenai perawatan kesehatan mereka. Tenaga kesehatan wajib memberikan informasi yang akurat, komprehensif, dan objektif agar pasien dapat memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela.

2. Prinsip Tidak Merugikan (Non-maleficence)

Pada prinsip ini menekankan kepada tenaga kesehatan untuk menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien baik secara fisik maupun psikologisnya.

3. Prinsip Berbuat Baik (Beneficence)

Prinsip ini mengharuskan tenaga kesehatan untuk selalu memberikan manfaat dan kebaikan bagi pasien, seperti dengan memberikan sebuah perawatan yang terbaik untuk mencegah bahaya bagi pasien.

4. Prinsip Keadila (Justice)

Prinsip keadilan menekankan kepada tenaga kesehatan untuk mengatur agar setiap pasien mendapatkan perlakuan yang setara dan adil tanpa diskriminasi dalam akses maupun kualitas layanan.

5. Prinsip Kerahasiaan (Confidentiality)

Segala informasi terkait pasien harus dijaga kerahasiaannya dan hanya boleh diberikan informasinya dengan seizin pasien atau dengan alasan hukum yang sah.

6. Prinsip Kejujuran (Veracity)

Prinsip ini mengharuskan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi yang jujur sesuai dengan kebenaran kepada pasien untuk membangun hubungan kepercayaan dan membantu pasien memahami kondisi kesehatannya.

7. Prinsip Akuntabilitas (Accountability)

Tenaga kesehatan harus bertanggung jawab atas tindakan yang diambil selama memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Apabila terdapat kesalahan, maka tenaga kesehatan harus bertanggung jawab dan melakukan perbaikan.

Kejujuran memiliki pengaruh besar terhadap mutu pelayanan kesehatan, sebab sikap jujur mencerminkan integritas yang menjadi dasar utama dalam membentuk kepercayaan antara pasien dan tenaga medis. Ketika tenaga kesehatan menunjukkan integritas tinggi yang mencakup kejujuran, etika, dan rasa tanggung jawab, pasien cenderung merasa dihormati, diperlakukan dengan adil, serta memperoleh layanan yang terbuka dan profesional. Hal ini turut meningkatkan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan (Efkelin et al. 2023). Sikap jujur dalam pelayanan kesehatan turut memperkuat kepercayaan pasien. Saat tenaga medis bersikap terbuka dalam menjelaskan kondisi kesehatan, hasil diagnosis, maupun prosedur yang akan dijalani, pasien akan merasa lebih tenang dan yakin terhadap pelayanan yang diterimanya. Rasa percaya ini menjadi kunci dalam membentuk hubungan terapeutik yang positif serta mendorong pasien untuk lebih patuh menjalani pengobatan. Di samping itu, kejujuran memegang peranan krusial dalam menjaga keselamatan dan keamanan pasien. Dengan bersikap jujur, tenaga medis bisa melaporkan kesalahan atau risiko yang mungkin terjadi secara terbuka, sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih buruk. Sikap terbuka ini juga memperkuat komunikasi yang transparan antara petugas kesehatan dan pasien, yang sangat penting

dalam mencegah malpraktik serta meningkatkan perlindungan pasien secara menyeluruh. Dengan demikian, kejujuran dapat dipandang sebagai fondasi esensial yang mengintegrasikan mutu layanan, tingkat kepercayaan pasien, dan keselamatan pasien dalam kerangka sistem pelayanan kesehatan yang efektif.

C. Bentuk Implementasi Kejujuran dalam Dunia Kesehatan

Kejujuran atau veracity merupakan salah satu prinsip etik utama dalam dunia kesehatan, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga pasien. Berikut adalah bentuk-bentuk implementasi kejujuran dalam praktik kesehatan :

1. Menyampaikan informasi secara jujur kepada pasien

Tenaga medis wajib memberikan informasi yang jujur, tepat, dan menyeluruh terkait kondisi pasien seperti diagnosis, perkiraan penyakit, potensi resiko, dan manfaat tindakan yang diberikan.

2. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan medis

Pada hal ini kejujuran sangat penting dalam informed consent, dimana pasien harus mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan sebelum menyetujui tindakan medis.

3. Kejujuran atas dokumen medis

Tenaga kesehatan harus mencatat semua tindakan, hasil pemeriksaan, dan perkembangan pasien secara jujur dan akurat di dalam rekam medis. Memanipulasi data atau pencatatan yang tidak sesuai dengan fakta dapat membahayakan pasien dan melanggar kode etik.

4. Meningkatkan kepercayaan dan kualitas pelayanan

Kejujuran dapat membangun hubungan saling percaya antara pasien dan tenaga kesehatan, sehingga pasien merasa dihargai, didampingi dan lebih kooperatif menjalani perawatan.

5. Kejujuran dari pihak pasien

Kejujuran pasien sangat berperan dalam kecepatan dan ketepatan penanganan serta mencegah penularan penyakit kepada orang lain

D. Hambatan dan Tantangan Implementasi Kejujuran di Lingkungan Kerja

Penerapan kejujuran di tempat kerja, baik di sektor kesehatan maupun di lingkungan organisasi lainnya, sering kali dihadapkan pada beragam kendala dan tantangan yang tidak sederhana. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Terdapat beberapa faktor internal yang menjadi hambatan implementasi kejujuran di lingkungan kerja (Pamungkas 2018), antara lain

a. Kurangnya kesadaran dan motivasi

Kurangnya kesadaran akan pentingnya kejujuran, baik secara individu maupun dalam konteks profesional, sering kali dipicu oleh minimnya pemahaman terhadap dampak positifnya. Rendahnya motivasi, kesadaran moral, dan tanggung jawab pribadi turut menjadi faktor utama yang menghambat praktik kejujuran secara konsisten.

b. Faktor gengsi dan takut dikucilkan

Rasa gengsi dan ketakutan akan stigma negatif sering menjadi penghalang kejujuran, terutama dalam mengakui kesalahan. Kekhawatiran akan rusaknya citra diri atau ancaman terhadap posisi kerja membuat banyak individu memilih menyembunyikan kebenaran daripada menghadapi konsekuensinya.

c. Ketidakkonsistenan dalam menepati janji

Ketidaksesuaian antara komitmen dan tindakan nyata dapat mengikis kepercayaan dalam lingkungan kerja. Dalam dunia kesehatan, hal ini berdampak serius karena kepercayaan merupakan dasar hubungan profesional dan kredibilitas layanan.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal juga terdapat beberapa faktor eksternal yang dapat menghambat kejujuran di lingkungan kerja (Pamungkas 2018). Antara lain :

a. Budaya organisasi yang kurang mendukung

Lingkungan kerja yang tidak mendukung keterbukaan dan kejujuran, misalnya adanya tekanan untuk menyembunyikan kesalahan atau manipulasi informasi demi kepentingan tertentu, menjadi hambatan besar.

b. Kurangnya Keteladanan dan Pimpinan

Jika pimpinan tidak menunjukkan sikap jujur dan transparan, hal ini dapat melemahkan semangat bawahan untuk berlaku jujur. Kurangnya keteladanan membuat bawahan cenderung meniru perilaku yang sama atau merasa bahwa kejujuran bukan hal yang diutamakan dalam lingkungan kerja.

c. Tekanan dan konflik kepentingan

Tekanan dari atasan, rekan kerja dapat mendorong individu untuk berbuat tidak jujur demi mencapai target atau menghindari konsekuensi negatif.

3. Kendala Sistem Regulasi

a. Ketidaktegasan penegakan aturan dan etika

Lemahnya penegakan kode etik dan aturan internal membuat pelanggaran kejujuran sulit ditindaklanjuti, sehingga menimbulkan budaya impunitas

b. Kurangnya sosialisasi dan pendidikan etika

Minimnya pelatihan mengenai pentingnya kejujuran dan etika kerja menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran dilingkungan kerja,

4. Tantangan Khusus di Dunia Kesehatan

a. Dinamika dan kompleksitas etika profesi kesehatan

Tenaga kesehatan sering menghadapi dilema etika yang rumit, seperti tekanan dalam menyampaikan informasi sensitif atau konflik kepentingan, yang dapat menjadi hambatan bagi penerapan kejujuran dalam pelayanan medis.

b. Stigma dan sensitivitas informasi

Dalam kasus tertentu, misalnya terkait kesehatan mental, stigma dapat menjadi tantangan untuk terbuka dan jujur dalam pelaporan kondisi atau masalah yang dialami (Suseno 2025).

E. Solusi Islami dan Strategi Penguatan Kejujuran

Penguatan kejujuran bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga memerlukan strategi kolektif yang terstruktur dalam kehidupan sosial dan profesional.

1. Meneladani sifat Rasulullah SAW

Rasulullah SAW, dengan gelar Al-Amin, menjadi teladan kejujuran melalui sifat yang jujur atau siddiq-nya. Meneladani kejujuran beliau dalam tutur kata dan tindakan merupakan dasar penting dalam membangun integritas dan kepercayaan, termasuk di lingkungan kerja (Arioputra n.d.).

2. Menerapkan perinsip etika kerja islam

Islam menekankan pentingnya kejujuran sebagai bagian dari etos kerja seorang Muslim. Kejujuran harus diwujudkan dalam semua aspek pekerjaan, termasuk tidak berbohong, tidak menipu, dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab (Hanafi 2024).

3. Berpegang pada amanah dan tanggung jawab

Kejujuran dalam islam erat kaitannya dengan amanah, atau tanggung jawab yang harus dikerjakan dengan jujur dan penuh kesungguhan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.

4. Menanamkan niat yang ikhlas

Semua tindakan dan perkataan harus didasari dari niat yang ikhlas karena Allah SWT, sehingga kejujuran bukan hanya sekedar kewajiban sosial tetapi juga ibadah yang mendatangkan pahala (Sakdiyah 2024).

5. Mengamalkan Al-Qur'an dan hadis

Dalam Al-Qur'an dan hadis mengajarkan bahwa orang beriman harus bersama orang-orang yang jujur dan menghindari dusta. Karena kejujuran adalah sifat terpuji yang wajib dimiliki setiap muslim (Sakdiyah 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kejujuran merupakan nilai utama dalam ajaran Islam yang memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan individu maupun profesional, termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan. Dalam Islam, kejujuran (siddiq) bukan hanya sekadar perilaku moral, melainkan bentuk ketaatan spiritual kepada Allah SWT. Nilai ini mencerminkan integritas, amanah, dan tanggung jawab, yang kesemuanya merupakan karakter penting bagi seorang tenaga kesehatan. Tanpa kejujuran, kualitas pelayanan akan menurun, kepercayaan pasien akan hilang, dan keselamatan pasien dapat terancam.

Dalam konteks profesi kesehatan, kejujuran harus tercermin dalam komunikasi terbuka kepada pasien, pencatatan medis yang akurat, serta kesediaan untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan secara bertanggung jawab. Meski demikian, implementasi nilai ini seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi internal (seperti kurangnya kesadaran pribadi dan takut akan stigma) maupun eksternal (seperti budaya kerja yang permisif terhadap manipulasi, kurangnya keteladanan pimpinan, dan lemahnya sistem regulasi etika).

Dengan demikian, penguatan nilai kejujuran tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang holistik dan berbasis nilai-nilai Islam. Diperlukan usaha kolektif yang mencakup pendidikan karakter sejak dini, pelatihan etika yang berkesinambungan, penerapan kebijakan institusi yang mendukung, serta penciptaan lingkungan kerja yang Islami dan kondusif terhadap nilai-nilai kebenaran. Dengan menerapkan prinsip kejujuran sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian, maka pelayanan kesehatan akan tidak hanya bermutu dari segi profesional, tetapi juga membawa nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan yang tinggi.

Saran

Untuk mengimplementasikan nilai kejujuran dalam pelayanan kesehatan secara efektif, beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan antara lain:

1. Integrasi nilai akhlak Islam dalam pendidikan, nilai kejujuran perlu ditanamkan sejak masa pendidikan melalui penguatan mata kuliah etika profesi berbasis Islam.
2. Pelatihan etika secara rutin, Institusi kesehatan hendaknya mengadakan pelatihan berkala mengenai etika dan kejujuran dalam praktik medis.
3. Kebijakan pendukung transparansi, diperlukan regulasi yang mendorong keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang bersikap jujur.

4. Keteladanan dari pimpinan, pimpinan harus menjadi contoh nyata dalam kejujuran, karena sikap mereka sangat berpengaruh terhadap budaya kerja tim.
5. Membangun budaya kerja Islami. lingkungan kerja yang mendukung amar ma'ruf nahi munkar akan memperkuat komitmen bersama terhadap nilai kejujuran.
6. Evaluasi dan pembinaan rohani berkala, kegiatan seperti muhasabah, kajian Islam, dan penguatan spiritual dapat menjaga integritas tenaga kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Firman, and Leny MS Tangmola. 2022. "Pendidikan Karakter Dalam Islam." 8(20): 353–59.
- Arioputra, Fakhri. "Membangun Etika Bisnis Islami: Refleksi Atas Nilai Kejujuran, Amanah, Dan Ihsan."
- Azhari, Devi Syukri, and Usman Usman. 2022. "Etika Profesi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 5(1): 6–13. doi:10.31004/jrpp.v5i1.4386.
- Efkelin, Ria, Yurita Mailintina, Sarah Geltri Harahap, and Khansa Nabil Rahmani. 2023. "PERBEDAAN INTEGRITAS DAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPUASAN PASIEN RAWAT JALAN DI BEBERAPA PELAYANAN KESEHATAN." *MAHESA: MALAHAYATI HEALTH STUDENT JOURNAL* 3: 1–23.
- Hanafi, Imam. 2024. "Etos Kerja Seorang Muslim." <https://fpsi.uin-suska.ac.id/2024/05/22/etos-kerja-seorang-muslim/>.
- Hasanuddin, Asni, and Muh Khidri Alwi. 2023. Mega Press Nusantara *Etika Profesi Dan Ilmu Perilaku Kesehatan*.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Madani, Hanipatudiniah. 2021. "Pembinaan Nilai-Nilai Kejujuran Menurut Rasulullah Saw." *Jurnal Riset Agama* 1(1): 145–56. doi:10.15575/jra.v1i1.14346.
- Mardiah, Mardiah, and Martina Napratilora. 2021. "Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur'an Dan Hadits." *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam* 6(2): 108–30. doi:10.46963/alliqo.v6i2.443.

Pamungkas, Ikhtiar Deny. 2018. "IMPLEMENTASI KARAKTER KEJUJURAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KANTIN KEJUJURAN BAGI ANGGOTA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA PERIODE 2017/2018."

Royansyah, Royansyah, and Mus Milah. 2024. "Kejujuran Dalam Perspektif Hadis." (4).

Sakdiyah, Halimatus. 2024. "Jujur Kunci Kesuksesan." <https://bpi.uin-antasari.ac.id/jujur-kunci-kesuksesan/>.

Suryadi, Taufik. 2020. "Prinsip Prinsip Etika Dan Hukum Dalam Profesi Kedokteran." *Pertemuan Nasional V JBHKI dan Workshop III Pendidikan Bioetika dan Medikolega*: 13.

Suseno, Siswanto Andri. 2025. "Implementasi Fit-to-Work Dalam Menjaga Kesehatan Mental Karyawan Industri Migas : Studi Kasus Di PT MN." 4(2): 910–18.

Syamsiah, Siti, and Widya Tri Mawarni. 2023. "Menggapai Keberkahan Hidup Dengan Jujur Dalam Muamalah." *Hibrul Ulama* 5(2): 68–75. doi:10.47662/hibrululama.v5i2.518.